

De 17/07/2024 a 20/07/2024

Fortaleza, Ceará.

10.5281/zenodo.12773052

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

CARACTERIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DA CIDADE DE QUIXADÁ/CE

Macgyver Viana Bezerra^{1*}, Anny Caroline Nobre Santos²; Italo Costa Silva³; Bruno Noronha Rodrigues⁴

*Autor de contato: mac@alu.ufc.br

^{1, 2, 3, 4} Campus Quixadá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Quixadá, Brasil

¹ Campus Russas, Universidade Federal do Ceará, Quixadá, Brasil

⁴ Campus Limeira, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil

RESUMO

O patrimônio histórico-cultural representa um testemunho vital da formação das sociedades e, portanto, sua preservação é essencial para a manutenção da identidade ao longo do tempo. Nesse contexto, as edificações históricas desempenham um papel fundamental, exigindo valorização e conservação adequadas para garantir sua integridade, utilização e segurança. Assim, esta pesquisa teve como objetivo conduzir inspeções visuais e identificar manifestações patológicas em edificações históricas localizadas na cidade de Quixadá/CE. Os resultados revelaram que três dessas edificações apresentam condições de uso satisfatórias, no entanto, um outro edifício encontra-se em estado crítico, representando um risco iminente para a segurança dos usuários, com potencial para incidentes e colapsos estruturais. Como contribuição, esta pesquisa fornece informações valiosas para orientar medidas de preservação, conservação e restauração de imóveis patrimoniais, buscando garantir a manutenção da identidade histórica e bem-estar do usuário. *Palavras-chave: patologia das construções; engenharia diagnostica; inspeção visual; patrimônio histórico.*

ABSTRACT

Historical and cultural heritage represents a vital testimony of society's formation, making its preservation essential for maintaining identity over time. In this context, historical buildings play a fundamental role, requiring proper valuation and conservation to ensure their integrity, use, and safety. Thus, this research aimed to conduct visual inspections and identify pathological manifestations in historical buildings located in Quixadá/CE. The results revealed that three of these buildings have satisfactory conditions of use; however, another building is in critical condition, posing an imminent risk to users' safety, with potential for incidents and structural collapses. As a contribution, this research provides valuable information to guide preservation, conservation, and restoration measures for heritage properties, aiming to ensure the maintenance of historical identity and user well-being.

Keywords: building pathology; diagnostic engineering; visual inspection; historical heritage.

1. INTRODUÇÃO

As edificações históricas patrimoniais são testemunhos preciosos da história e cultura de uma sociedade, desempenhando um papel fundamental na preservação da memória coletiva e representando marcos arquitetônicos que merecem ser cuidadosamente conservados (Fonseca, 2017). No entanto, é inevitável que essas construções sofram desgaste ao longo do tempo, tendo em vista a interação das estruturas com o meio ambiente e a consequente incidência de manifestações patológicas (Sena; Nascimento; Nabut Neto, 2020).

Dessa maneira, sem as devidas manutenções de preservação e reparo, a vida útil dessas edificações é drasticamente reduzida, resultando em patologias cada vez mais frequentes, seja por influência de fatores físicos, como o efeito de exposição a altas temperaturas; químicos, como o ataque de íons cloreto e dióxido de carbono; biológicos, como o bolor e vegetações; e/ou mecânicos, como o efeito de abrasão ou de cargas aplicadas, o que pode acarretar no comprometimento da sua estabilidade e funcionalidade (Sena; Nascimento; Nabut Neto, 2020).

Nessa perspectiva, de acordo com Mesquita (2019), as construções históricas têm se tornando um tema desafiador e de grande interesse para a comunidade técnica, devido ao seu alto valor cultural, variedade e complexidade dos sistemas estruturais, bem como à escassez de informações técnicas e científicas sobre as propriedades dos materiais utilizados, sistemas construtivos e comportamento estrutural. Diante disso, ressalta-se a relevância das inspeções visuais para avaliar e conhecer a aparência e condição predial, permitindo a adoção de medidas corretivas e preventivas (Santos; Souza, 2020).

Considerando a importância das edificações históricas patrimoniais, a cidade de Quixadá, localizada no estado do Ceará, assim como mostra a Figura 1, destaca-se por seu rico acervo, como casarões, igrejas e praças, que representam importantes marcos da sua memória, cultura e contam a trajetória local e suas transformações na forma de evidências arquitetônicas. Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o município abrange uma área territorial de 2.020,586 km² e possui uma população de 84.168 habitantes.

Figura 1 – Representação de Quixadá em relação ao Brasil e ao Estado do Ceará

Fonte: os autores.

Os monumentos históricos da cidade possuem um potencial turístico significativo, visto que atraem visitantes e contribuem para o desenvolvimento do turismo cultural, gerando empregos e estimulando o comércio local (Silva *et al.*, 2019). Portanto, é imprescindível preservá-los para fortalecer a identidade de Quixadá/CE como um local único, rico em cultura e história,

proporcionando benefícios para os seus residentes, que se sentem conectados às suas raízes e tradições, e também atraindo visitantes interessados em explorar e conhecer a riqueza cultural do município.

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo realizar inspeções visuais e identificar manifestações patológicas em edificações históricas da cidade de Quixadá/CE, possibilitando o levantamento e caracterização de edifícios históricos do município, através da visita *in loco*.

1.1 Principais edificações históricas de Quixadá/CE

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) inscreveu dois bens quixadaenses em seus livros de tombamento: o açude do Cedro em 1984 e o Conjunto Paisagístico dos Serrotes em 2004, que engloba 13 conjuntos de monólitos (Santos; Vieira; Castelo, 2011). Além disso, o município tombou o Chalé da Pedra e o Museu Histórico Jacinto de Sousa, enquanto outras edificações da cidade estão em processo de tombamento sob a sugestão do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Quixadá (CONPAQ).

Assim, apresenta-se no Quadro 1, as quatro edificações mais relevantes, sua tipologia, idade e um breve histórico de acordo com o CONPAQ, caracterizando-se como o objeto de estudo da presente pesquisa.

Quadro 1 – Principais edificações tombadas de Quixadá/CE

Edificação	Tipologia	Idade	Histórico
Casa de Saberes Cego Aderaldo	Edificação histórica	106 anos	Implantada em uma imponente edificação histórica, construída no início do séc. XX para ser a residência do primeiro juiz da comarca. Assim, enquadra-se arquitetonicamente como uma construção urbana colonial dos fins do séc. XIX e início do séc. XX.
Chalé da Pedra	Edificação histórica	104 anos	O Chalé da Pedra teve a sua construção em 1919, sendo edificado sobre um monólito, com o estilo arquitetônico <i>Art Nouveau</i> . Inicialmente, atendeu aos requisitos de residência, parque de diversões infantil, sede da Loja Maçônica e, atualmente, abriga um Centro Cultural. Ressalta-se que, desde a sua construção, nunca havia passado por restauro, tendo sido a primeira em 2010.
Igreja Catedral (Paróquia Jesus, Maria e José)	Templo religioso	128 anos	Construída em 1794, a priori sendo uma primitiva capela. Em 1895 foi ampliada e adaptada à condição de Igreja Matriz. A construção da Igreja Catedral de Quixadá, também conhecida como Catedral de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, foi concluída em 1967.
Museu Histórico Jacinto de Sousa	Edificação histórica	101 anos	O Museu ocupa uma residência construída em 1922, a qual, em 1983, foi adquirida por compra pela Prefeitura Municipal de Quixadá, passando a ter uso de edificação histórica, a partir de 1984, possuindo um acervo com cerca de duas mil peças entre livros, quadros, artefatos e objetos de grande significado para a cultura do município.

Fonte: os autores.

Por meio da Figura 2, pode-se observar as fachadas das principais edificações mencionadas anteriormente, sendo: Casa de Saberes Cego Aderaldo (a), Chalé da Pedra (b), Igreja Catedral (c) e Museu Histórico Jacinto de Sousa (d).

Figura 2 – Principais edificações históricas tombadas de Quixadá/CE

Fonte: os autores.

Deste modo, a preservação do patrimônio material e imaterial da cidade de Quixadá/CE tem se mostrado um desafio para a administração municipal, porém também representa uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento turístico da cidade. Salienta-se que a conservação dessa herança quixadaense enriquece a singularidade da cidade, repleta de patrimônio cultural e histórico, gerando vantagens para seus habitantes, que cultivam laços profundos com suas origens e costumes, além de atrair turistas ávidos por desvendar e apreciar a diversidade cultural do local.

2. METODOLOGIA

Quanto às etapas que compõem o desenvolvimento da pesquisa, são delineadas quatro fases que envolvem ações práticas, ferramentas e técnicas. Essas fases são: fundamentação e compreensão, organização do estudo de caso, coleta de dados para análise e, por fim, análise e discussão dos resultados, como ilustra a Figura 3.

Figura 3 – Estrutura do delineamento da pesquisa

Fonte: os autores.

A etapa inicial compreendeu uma análise minuciosa do patrimônio histórico no Brasil, com foco na identificação de edifícios protegidos em nível mundial, nacional e local. Assim, revelou-se uma preocupação com a deterioração dessas construções, frequentemente associado a patologias construtivas recorrentes ao longo de sua vida útil. Isso conduziu à formulação do problema de pesquisa e definição dos objetivos.

Na segunda etapa, foi selecionado o local para o estudo de caso, que foi a cidade de Quixadá/CE, mais especificamente as edificações que compõem seu patrimônio histórico e cultural. A escolha baseou-se no critério de Quixadá possuir um rico acervo cultural, destacando-se em relação aos demais municípios do Ceará. Inicialmente, foram coletadas informações sobre o registro das edificações que compõem esse patrimônio local, por meio de documentos fornecidos pela Secretaria da Cultura (SECULT) do município.

Em seguida, foi analisada a viabilidade de realizar inspeções visuais nas edificações, levando em consideração que algumas delas se encontram inacessíveis para visita *in loco*. Posteriormente, foram selecionadas as edificações que iriam ser objeto de estudo dessa pesquisa, devido a sua importância para o município e acessibilidade para inspeções. Os imóveis escolhidos para análise foram: Casa de Saberes Cego Aderaldo, Chalé da Pedra, Igreja da Catedral (Paróquia Jesus, Maria e José) e Museu Histórico Jacinto de Sousa.

A terceira etapa envolveu inspeções visuais *in loco* com o objetivo de realizar uma vistoria técnica para identificar, por meio da observação visual, registros fotográficos, análises documentais e diálogos com os responsáveis pelas edificações, as diversas manifestações patológicas evidentes em cada edificação. Utilizando o *Checklist*, as informações coletadas foram registradas seguindo parâmetros específicos, que abrangem as divisões por sistema construtivo, tais como estrutural, vedação, revestimento (piso, parede e teto), instalações hidrossanitárias, elétricas e esquadrias, associando-se às patologias identificadas em cada sistema.

É importante enfatizar que os autores optaram por desenvolver um aplicativo que incorpora o referido *Checklist*, com o objetivo de otimizar a inspeção visual e organizar os dados coletados *in loco*. O supracitado aplicativo foi desenvolvido utilizando linguagem *Python* e hospedado no domínio *GlideApps*.

Ademais, é importante salientar que, na última etapa, foram realizadas a análise e o registro das manifestações patológicas em cada edificação histórica, como também informado as condições gerais de cada sistema construtivo, por edificação. Além de expor as considerações finais embasadas na análise geral de cada objeto de estudo, também foi discutido sobre a relevância da pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização das inspeções visuais nas edificações históricas analisadas, constatou-se a presença de manifestações patológicas, as quais foram classificadas de acordo com o sistema construtivo, sendo estrutural (concreto armado e convencional), alvenarias (internas e externas), revestimentos de piso, parede e teto, instalações elétricas e hidrossanitárias, e esquadrias, apresentadas por meio do Quadro 2.

Quadro 2 – Manifestações patológicas identificadas nas edificações do objeto de estudo (continua)

Sistema construtivo	Manifestação patológica	Casa de Saberes Cego Aderaldo	Chalé da Pedra	Igreja da Catedral	Museu Histórico Jacinto de Sousa
Estrutural (concreto armado e concreto convencional)	Corrosão da estrutura metálica (pilar)		x		
	Exposição de elemento estrutural (verga)	x			
	Fragmentação da estrutura do guarda-corpo		x		
	Infiltração na laje		x		
	Trincas e fissuras em degraus de escada		x		
	Trincas e fissuras	x		x	x
Alvenarias (internas e externas)	Bolor	x	x	x	x
	Eflorescência	x	x	x	x
	Infiltração		x		
	Manchamentos	x	x	x	x
	Trincas e fissuras	x	x		
	Umidade ascendente	x	x		
Revestimentos de Piso, Parede e Teto	Afundamento de piso cerâmico	x			
	Ataque de praga (cupim)		x		
	Ataque de pragas (ervas daninhas) no passeio				x
	Ataque de pragas (formigueiros)	x			
	Bolor em piso cimentado			x	
	Degradação do revestimento da parede por ascensão capilar da água		x		
	Descascamento de pintura	x	x	x	x
	Descolamento do rodapé em madeira	x			
	Desgaste da trama de madeira (cobertura)		x		
	Desgaste do forro de madeira do teto				x
	Desgaste do piso de madeira	x	x		
	Desgaste e quebra de revestimento cerâmico na parede			x	
	Desgaste e quebra do revestimento de madeira do piso				x
	Desgaste por abrasão do piso de concreto	x			
	Desgaste, fissuras e quebra de revestimento cerâmico do piso do passeio			x	
	Desgastes de telhas cerâmicas	x			
	Desplacamento da argamassa	x		x	
	Fissuras e bolor em piso intertravado	x			
	Fissuras em piso de madeira		x		
	Fissuras nas soleiras de mármore das portas				x
Fissuras no piso cimentado				x	
Manchamentos e bolor no telhamento	x				
Quebras e fissuras do madeiramento do revestimento de forro				x	

Quadro 2 – Manifestações patológicas identificadas nas edificações do objeto de estudo (conclusão)

Revestimentos de Piso, Parede e Teto	Trincas e fissuras em piso cimentado		x		
	Trincas e fissuras no piso cimentado do passeio público			x	
	Trincas e quebras de peças cerâmicas do piso	x			
Instalações Elétricas e Hidrossanitárias	Caixa de disjuntor sem proteção		x		
	Caixa de passagem hidrossanitárias aterrada		x		
	Caixa elétrica exposta (sem proteção)			x	
	Desgaste e fissuras na caixa de inspeção de esgoto sanitário, piso e rampa no passeio público	x			
	Elementos hidrossanitários danificados (mictório)	x			
	Fiação elétrica exposta	x			
	Instalações elétricas incorretas (ar-condicionado)	x			
	Peças dos componentes elétricos danificadas	x			
	Tubos de instalações hidráulicas expostos	x	x	x	x
Esquadrias (portas, janelas e guarda-corpo)	Corrosão dos elementos metálicos da fachada	x			
	Corrosão dos elementos metálicos de esquadria				x
	Descascamento da pintura das esquadrias	x	x		
	Descascamento da pintura das portas			x	
	Descolamento da película de proteção dos vidros das esquadrias				x
	Desgaste e quebra de esquadrias (portas e janelas) de madeira		x		x
	Desgaste e quebra de portas	x	x	x	x
	Desgastes dos componentes das esquadrias de madeira	x		x	
	Elementos em vidro das esquadrias danificados		x		
	Elementos metálicos das esquadrias em processo de corrosão			x	

Fonte: os autores.

Ressalta-se que também foi viável conduzir uma investigação acerca das condições gerais dos sistemas examinados para cada uma das edificações, em virtude das múltiplas e repetitivas ocorrências decorrentes de diversos fatores, expostos nos subtópicos a seguir para cada edificação.

3.1 Condições gerais dos sistemas da edificação Casa de Saberes Cego Aderaldo

O sistema estrutural evidenciou deficiências correlacionadas a potenciais equívocos, tais como erros na aplicação das armaduras, dimensionamento inadequado, baixa qualidade do concreto, desafios na execução das fôrmas e incidência de umidade. Por outro lado, a alvenaria requeria uma

atenção particular, devido às anomalias construtivas resultantes tanto da sobrecarga na estrutura quanto da presença de umidade.

Verificou-se a ocorrência de manifestações patológicas nos variados revestimentos, as quais estão associadas a questões de umidade, utilização inadequada pelos usuários, negligência na manutenção predial, presença de biodeterioração (infestação de pragas), desgaste e ausência dos elementos de cobertura. Também foram constatadas irregularidades na instalação e manutenção dos componentes das instalações hidrossanitárias e elétricas, como presença de fiação exposta o que representa um risco significativo para a segurança do usuário.

Soma-se a isso a observação de que na estrutura das esquadrias (portas, janelas e guarda-corpos) há uma deterioração e desgaste de seus componentes em madeira, demonstrando uma relação direta com a presença de umidade. A Figura 4 expõem as manifestações patológicas, tais como a exposição do elemento estrutural verga, o aparecimento de bolor, o deslocamento da argamassa e a exposição da fiação elétrica.

Figura 4 – Manifestações patológicas na edificação Casa de Saberes Cego Aderaldo

Fonte: os autores.

Portanto, pode-se concluir que esta edificação se encontra em um estado satisfatório de conservação. Adicionalmente, é importante ressaltar que SECULT realiza intervenções semestrais com o objetivo de promover a manutenção e os reparos necessários na estrutura.

3.2 Condições gerais dos sistemas da edificação Chalé da Pedra

Situações estruturais inadequadas que acarretam um risco crítico para a integridade da edificação e à segurança de seus usuários são resultantes de diversas ocorrências. Esses incidentes podem ser atribuídos a erros no dimensionamento e ausência de elementos estruturais adequados, movimentações indesejadas da estrutura, sobrecargas excessivas, baixa qualidade do concreto e sua retração, deficiências ou ausência de manutenção na estrutura metálica, problemas relacionados à impermeabilização e falhas durante a execução da obra.

Diante disso, é possível afirmar que grande parte das patologias evidenciadas nas alvenarias estão associadas a eventual sobrecarga decorrente da deterioração de elementos estruturais. Somando-se

a isso, nota-se a acentuada presença de umidade nas paredes, o que tem originado uma série de problemas, como eflorescência, manchamentos, bolor, deterioração dos materiais empregados, descascamento da pintura, bem como degradação da qualidade do ar interior, causando odores desagradáveis e exacerbando problemas respiratórios.

Além disso, as manifestações decorrentes dos revestimentos podem estar correlacionadas com a utilização inadequada da edificação ao longo dos anos e, principalmente, com a ausência de manutenção adequada, o que, certamente, propiciou o aparecimento das manifestações patológicas supracitadas. Salienta-se, ainda, o desgaste observado nos elementos das esquadrias de madeira, que, por sua vez, podem resultar na penetração de fluidos, acelerando o processo de deterioração afetando a estabilidade dos elementos de madeira.

No que tange às instalações hidrossanitárias e elétricas, foram identificadas irregularidades na instalação e na manutenção dos componentes desses sistemas. A Figura 5 apresenta as manifestações patológicas observadas, incluindo a fragmentação da estrutura do guarda-corpo, a corrosão do pilar metálico, a umidade ascendente e os bolores e manchamentos.

Figura 5 – Manifestações patológicas na edificação Chalé da Pedra

Fonte: os autores.

Logo, é evidente que o Chalé da Pedra possui não conformidades significativas nos sistemas construtivos, especialmente em questões estruturais inadequadas e problemas relacionados à umidade ascendente e infiltrações. Essas falhas representam um risco crítico para a integridade da edificação e a segurança dos usuários.

3.3 Condições gerais dos sistemas da edificação Igreja da Catedral

O sistema estrutural demonstra estar em bom estado de conservação, apesar de apresentar algumas anomalias construtivas que não comprometem a segurança da edificação e dos seus usuários. No que se refere às alvenarias, predominam as manifestações patológicas decorrentes da umidade, assim como a presença de alguns pontos de fissuração.

O revestimento cerâmico presente nas paredes internas da edificação evidencia manifestações patológicas que requerem atenção particular, devido aos danos ocasionados por umidade, falta de

manutenção e/ou uso inadequado. Na fachada externa do edifício, observam-se predominantemente manifestações decorrentes de umidade e desgaste por abrasão no piso. No que tange às instalações elétricas e hidrossanitárias, estas se mostraram em estado satisfatório, não apresentando ameaças à integridade da edificação e à segurança dos usuários.

Os elementos das portas e janelas estão em boas condições, mas requerem manutenções pontuais, como repintura e reparos devido ao desgaste e quebra das esquadrias. Mediante a Figura 6, identifica-se as manifestações patológicas de eflorescência, descascamento de pinturas, deslocamento da argamassa e elementos metálicos das esquadrias em processo de corrosão.

Figura 6 – Manifestações patológicas na edificação Igreja da Catedral

Fonte: os autores.

Assim sendo, a edificação da Igreja da Catedral encontra-se em um estado satisfatório de conservação. Além disso, conforme informado pela administração do imóvel, há um plano de ações em vigor com o objetivo de realizar manutenções e reparos periódicos.

3.4 Condições gerais dos sistemas da edificação Museu Histórico Jacinto de Sousa

A estrutura exibiu um bom estado de conservação geral, com anomalias construtivas identificadas, mas sem representar ameaças iminentes à segurança da edificação ou dos ocupantes. Ao examinar as alvenarias, foi constatada uma predominância de problemas relacionados à umidade, embora essas manifestações não tenham gerado danos substanciais à estrutura do prédio. Ademais, é importante destacar que foram realizadas inspeções adicionais para verificar a presença de quaisquer outros potenciais preocupações estruturais.

A ausência de manutenção adequada e/ou o uso impróprio foram identificados como os principais responsáveis pelos danos nos revestimentos. Quanto às instalações elétricas e hidrossanitárias, estas foram avaliadas como estando em boas condições. No entanto, observou-se que as portas e janelas exibiam sinais de deterioração devido à falta de manutenção nas esquadrias, o que resultou em uma vedação e proteção inadequadas contra as intempéries.

A Figura 7 mostra as manifestações de problemas, incluindo descascamento de pintura, presença de bolor, desgaste e quebra do revestimento de madeira do piso, bem como fissuras no piso

cimentado. Essas observações destacam a importância de implementar um programa de manutenção preventiva para preservar a integridade e o valor do imóvel.

Figura 7 – Manifestações patológicas na edificação Museu Histórico Jacinto de Sousa

Fonte: os autores.

Consequentemente, a edificação analisada está em bom estado de conservação devido às medidas preventivas adotadas, incluindo um plano anual de manutenção para lidar com desafios decorrentes do uso contínuo e garantir sua durabilidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As edificações históricas Casa de Saberes Cego Aderaldo, Igreja da Catedral e Museu Histórico Jacinto de Sousa foram consideradas em condições satisfatórias de uso, tendo em vista a predominância de danos superficiais. Essa constatação é de grande importância, pois, apesar de não descartar a importância de manutenções periódicas, contribui para a segurança dos usuários, evitando potenciais acidentes e colapsos estruturais que poderiam comprometer a integridade desses edifícios.

No entanto, o Chalé da Pedra apresenta deficiências significativas em seus sistemas construtivos, representando um risco crítico para sua estabilidade e a segurança dos ocupantes, sugerindo-se a elaboração e realização de medidas técnicas corretivas urgentes, para garantir a preservação, durabilidade e bom desempenho da edificação, além de promover segurança, conforto, valorização do patrimônio construído e a permanência do seu valor ao longo do tempo.

Por fim, espera-se que os resultados deste trabalho colaborem com as ações de manutenção e preservação dos edifícios históricos examinados e daqueles em situação análoga, dado que sem as devidas intervenções, os riscos de danos adicionais e ainda mais complexos aumentam significativamente, o que pode comprometer a utilização ativa do espaço, gerar despesas significativas e, em casos extremos, comprometer completamente a segurança das estruturas.

REFERÊNCIAS

FONSECA, M.C.L. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil.** Rio de Janeiro: UFRJ, 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022: cidades e estados do Brasil.** Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/quixada/panorama>. Acesso em: 19 jan. 2024.

MESQUITA, E. F. T. **Engenharia do Patrimônio.** Curitiba: Íthala, v. 1, p. 184, 2019.

SANTOS, R.; SOUZA, R. **Patologias em edificações históricas e estratégias de intervenção: o caso do Centro Histórico de São Luís do Maranhão.** Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, 24(24), 484-500, 2020. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.org/articles/210102815.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2023.

SANTOS, V; VIEIRA, M. E. S.; CASTELO, C. **Construindo Quixadá.** Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ed. 1, p. 156, 2011. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ce_construindo__quixada_f.pdf. Acesso em: 19 abr. 2023

SENA, G. O.; NASCIMENTO, M. L. M.; NABUT NETO, A. C. **Patologia das Construções.** Salvador: 2b. Educação, cap. 1, p. 15-34, 2020.

SILVA, J., et al. **A arquitetura e o patrimônio histórico de Quixadá-CE: Há “pedras” no meu curral - a paisagem dos monólitos de Quixadá-CE.** 2019. Dissertação (Mestrado) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1886>. Acesso em: 20 jan. 2024.